

VIZIUNI ALE DOCTRINEI INTERNAȚIONALE ASUPRA INSTITUȚIEI AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI

Grigore ARDELEAN,

doctor în drept, conferențiar universitar

Ana-Andreea MANEA,

doctorandă

VISIONS OF INTERNATIONAL DOCTRINE ON THE INSTITUTION OF PARENTAL AUTHORITY

Grigore ARDELEAN,

PhD, associate professor

Ana-Andreea MANEA,

PhD student

Deși dreptul civil are menirea de a ocroti orice persoană, în mod prioritar, instituția ocrotirii persoanei fizice vizează doar anumite categorii de persoane, în special, cele care din anumite cauze nu sunt în stare să-și exercite drepturile subiective civile de sine stătător, dar nici nu le este permis acest fapt, din considerente de protecție a lor. Or, prima și cea mai importantă ocrotire ce se impune a fi acordată minorului este cea asigurată de către părinții lui biologici. În cazul în care acest lucru nu este posibil din varii motive, misiunea lor este preluată de către așa-zisii părinți creați prin ficțiunea dreptului (tutori, curatori, ocrotitori autorizați, părinți educatori, chiar și de părinții adoptivi care, ca și toți cei enumerați, au calitatea de „ocrotitori vitregi”).

Astfel, conținutul ocrotirii părintești are două laturi: una personală, ce ține de dezvoltarea intelectuală, morală și spirituală a minorului, iar cea de-a doua vizează aspectul patrimonial ce constă în acordarea sprijinului necesar la încheierea actelor juridice ce au ca efect sporirea sau diminuarea patrimoniului minorului.

Cuvinte-cheie: persoană, minor, copil, părinte, autoritate părintească, drepturi, responsabilități, patrimoniu, acte juridice.

Although civil law is intended to protect any person, primarily, the institution of protection of the individual only targets certain categories of individuals, in particular, those who, for certain reasons, are unable to exercise their subjective civil rights independently, but are not allowed to do so, for reasons that imply no other but their protection. However, the first and most important kind of protection that must be granted to the minor is the one that is provided by his biological parents, and if this is not possible for various reasons, their mission is taken over by the so-called parents created through the fiction of the law (tutors, curators, authorized guardians, educational parents, even by adoptive parents who, like all the others listed above, have the quality of “step-guardians”).

Thus, the content of parental protection has two sides: one personal, which concerns the intellectual, moral and spiritual development of the minor, and the second side, concerns the patrimonial aspect which consists in providing the necessary support for concluding legal acts that have the effect of increasing or decreasing the minor's patrimony.

Keywords: person, minor, child, parent, parental authority, rights, responsibilities, patrimony, legal acts.

1. INTRODUCERE

Autoritatea părintească reprezintă ansamblul drepturilor și obligațiilor părinților privitoare la persoana copilului, ce țin de creșterea, educarea, îngrijirea și supravegherea acestuia sub toate aspectele formării copilului, dar și acele drepturi și obligații ce privesc regimul bunurilor copilului, mai exact administrarea și gestionarea acestora. De aceea instituția ocrotirii părintești prezintă o deosebită importanță atât în societatea contemporană, cât și în societatea vremurilor trecute. Or, aceasta simbolizează chiar nucleul societății,

1. INTRODUCTION

Parental authority represents the set of rights and obligations of parents regarding to the child, in terms of his upbringing and education, his care and supervision in all aspects of the child's development, but also those rights and obligations regarding the regime of the child's assets, more precisely their administration and management. Therefore, the institution of parental protection is of particular importance both in contemporary society and in the society of past times. Or, it symbolizes exactly the core of society, because the family

deoarece în jurul acesteia se conturează familia, iar familia este punctul de plecare în formarea unei societăți, reprezentând o microsocietate cu reguli și cutume proprii, sculptate în funcție de mediul social, religia, obiceiul locului, normele aplicabile individului.

Dacă autoritatea părintească reprezintă nucleul familiei și, implicit, al societății, atunci nucleul autorității părintești îl reprezintă chiar minorul, ori, mai bine zis, interesul superior al minorului, care vine ca un principiu de drept ce reglementează și pune bazele unor nenumărate instituții de drept, atât în materia dreptului familiei, cât și în alte ramuri de drept, cum este ramura de drept civil ce reglementează instituția persoanei, dar și condițiile de valabilitate ale unor anumite categorii de acte juridice ce pot fi încheiate de minor. Acest principiu stă la baza funcționării, organizării și instituirii unor măsuri de ocrotire precum tutela minorului care este lipsit de autoritatea părintească și multe alte asemenea.

Pentru o mai bună înțelegere a esenței ocrotirii părintești din perspectivă juridică, considerăm că ar trebui să examinăm cu atenție cadrul doctrinar care s-a pronunțat asupra aceleiași instituții, a împărtășit viziuni, a oferit soluții pentru îmbunătățirea reglementărilor în domeniu.

Scopul articolului constă în prezentarea teoretică a conceptului ocrotirii părintești prin referire la doctrina internațională, ce are ca obiect de discuție autoritatea părintească, urmărind scopul identificării celor mai stringente probleme, pe care să încercăm a le soluționa, dar și a identifica noi probleme ce urmează a fi soluționate prin cercetare.

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

Metodele și materialele aplicate sunt din categoria celor mai diverse, pe larg utilizate în materia cercetării juridice, dintre care enumerăm: metoda analizei, metoda deducției, metoda sintezei, metoda sistemică, metoda istorică, metoda comparativă, precum și metoda empirică.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Având în vedere scopul prestabilit, adică cel al cercetării doctrinei internaționale pe segmentul autorității părintești, constatăm că în lumea doctrinară această tematică a fost abordată de mulți autori.

is shaped around it, and the family is the starting point in the formation of a society, representing a micro-society with its own rules and customs sculpted according to the social environment, religion, local custom, and the norms applicable to the individual.

If parental authority represents the core of the family and implicit the one of society, then the core of parental authority is the minor himself, or rather the principle of the best interest of the minor, which comes as a principle of law that regulates and lays the foundations of countless legal institutions, both in the field of family law and in other branches of law, such as the branch of civil law that regulates the institution of the person, but also the conditions of validity of certain categories of legal acts that can be concluded by the minor. This principle is the basis for the functioning, organization and establishment of protective measures such as the guardianship of the minor who is deprived of parental authority and many others like it.

For a better understanding of the essence of parental protection from a legal perspective, we believe that we should carefully examine the doctrinal framework that has been exposed on the same institution, shared visions, and offered solutions for improving matters in the field.

The purpose of the article is to examine the theoretical concept of parental protection by referring to the international doctrine that discusses parental authority, aiming to identify the most pressing problems that we will try to solve, but also to debate other new difficulties that will be solved through research.

2. THE METHODS AND MATERIALS APPLIED

The methods and materials applied are from the most diverse category, widely used in the field of legal research, among which we list: the analysis method, the deduction method, the synthesis method, the systemic method, the historical method, the comparative method, as well as the empirical method.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Considering the predetermined purpose, namely that of researching international doctrine on the segment of parental authority, we note that in the doctrinal world this topic has been approached by many authors.

Dintre cei mai cunoscuți amintim pe Marieta Avram, care redactează lucrarea intitulată „Drept civil. Familia”, în care, pe lângă alte instituții de dreptul familiei, abordează pe îndelete autoritatea părintească. În această lucrare se discută în spectru larg fiecare element al autorității părintești, plecând de la definiția doctrinară și continuând cu principiile și durata ocrotirii părintești, conținutul autorității părintești, adică drepturile și obligațiile părinților/tutorei (atunci când autoritatea este exercitată de tutore), mecanismul de exercitare, soluționarea neînțelegerilor dintre părinți, răspunderea părinților. Această lucrare a fost publicată la editura „Hamangiu” în anul 2016 și reprezintă un punct de plecare util atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice ori alte persoane care doresc să înțeleagă în profunzime instituția autorității părintești.

În prima secțiune este redată natura potestativă a drepturilor părintești. Autoarea susține faptul că drepturile părinților sunt drepturi reglementate nu în interesul titularului lor, ci în interesul altor persoane, mai exact în interesul minorului, reprezentând în fapt un mijloc de protecție a minorului. În același timp, ele reprezintă și obligații ale părinților, deoarece exercițiul lor reprezintă chiar o obligație pentru părinte. De aici Marieta Avram a denumit aceste drepturi „drepturi -funcțiuni” [5, p. 87]. Minorul nu se poate sustrage supunerii autorității părintești, care începe la naștere și încetează atunci când copilul dobândește capacitate deplină de exercițiu conform articolului 484, Noul Cod Civil al României. Deci, copilul se află într-un raport de dependență față de părinții lui.

Printre altele, drepturile subiectiv civile ale părinților, care constituie aptitudini ale titularului său de avea o anumită conduită, de a cere subiectului activ să aibă o anumită conduită, ori să apeleze la forța coercitivă a statului pentru a asigura exercițiul dreptului său, sunt recunoscute de lege în interesul titularului lor, însă, așa cum am menționat mai sus, drepturile ce compun conținutul autorității părintești sunt reglementate ca fiind instituite în favoarea minorului.

Dreptul potestativ este acel drept prin care titularul poate interveni în circumstanțe în care sunt implicate drepturile altor persoane.

Among the best known, we mention Marieta Avram, who wrote the work entitled “Civil Law. Family”, in which, in addition to other family law institutions, she approaches parental authority at length. This work discusses in a broad spectrum each element of parental authority starting from the doctrinal definition and continuing with the principles and duration of parental protection, the content of parental authority, i.e. the rights and obligations of the parents/guardian (when the authority is exercised by the guardian), the mechanism of exercise, the solutions of disagreements between parents, the responsibility of the parents. This work was published by Hamangiu Publishing House in 2016 and represents a useful starting point for both students and teachers or other people who wish to understand in depth the institution of parental authority.

The first section presents the potestative nature of parental rights. The author argues that parental rights are rights regulated not in the interest of their holder but in the interest of other persons, more precisely in the interest of the minor, representing in fact a means of protection of the minor. At the same time, they also represent obligations of the parents, because their exercise represents an obligation for the parent. Hence Marieta Avram called these rights “rights-functions” [5, p. 87]. The minor cannot evade submission to parental authority which begins at birth and ceases when the child acquires full capacity to exercise according to article 484, the New Civil Code of Romania. Therefore, the child is in a relationship of dependence towards his parents.

Among other things, the subjective civil rights of parents, which constitute the abilities of their holder to have a certain conduct, to require the active subject to have a certain conduct, or to appeal to the coercive force of the state to ensure the exercise of his right, are recognized by law in the interest of their holder, but as we mentioned above, the rights that make up the content of parental authority are regulated as being established in favor of the minor.

Potestative right is that right through which the holder can intervene in circumstances in which the rights of other persons are involved. On this occasion, the mentioned

Cu această ocazie, autoarea citată, susține în lucrarea sa că se poate „vorbi de drepturi potestative în măsura în care părintele acționează unilateral asupra sferei juridice a copilului, printr-un act sau fapt unilateral de voință. De exemplu, dreptul de a stabili numele copilului“ [5, p. 89]. Desigur, se menționează că această teorie a drepturilor potestative nu se aplică în întregime autorității părintești, ci doar aduce elemente specifice potestativității.

Ulterior, autoarea abordează o dezbatere cu privire la principiile esențiale care guvernează ocrotirea părintească, acestea fiind:

Principiul interesului superior al copilului, consacrat de articolul 263 Cod Civil, potrivit căruia „orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului“.

Acest principiu are în vedere toate măsurile procedurale luate cu privire la minor, dar și cele la care părintele, tutorele, dascălul le folosește în vederea educării și formării copilului. El reiese și din simpla lecturare a articolului 483 alin. (2) Cod Civil „Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului“.

Desigur, interesul superior al copilului este un principiu de care instanțele atât române, cât și străine au ținut cont în pronunțarea hotărârilor date. Astfel, jurisprudența CEDO evidențiază cât de des posibil aplicabilitatea acestui principiu. Conform acestei jurisprudențe, în cauza Amanlachioai contra României, Curtea Europeană a statuat că instanțele trebuiau să țină cont de interesul superior al copilului în vederea încredințării copilului spre creștere și educare. Din cele enunțate de instanța europeană mai reiese și faptul că acest principiu face referire, pe de o parte, la menținerea legăturilor dintre copil și familia sa, iar pe de altă parte, garantează minorilor o evoluție într-un mediu sănătos pentru dezvoltarea lor din toate punctele de vedere.

Egalitatea șanselor și nediscriminarea

Conform acestui principiu drepturile sunt garantate tuturor copiilor, indiferent de rasă, etnie, sex, vârstă, religie, naționalitate, opinie politică, apartenență la un grup social, situație materială, dificultatea la naștere, gradul unei dizabilități a copilului, părinților, tutorelui sau reprezentantului legal. Exista însă o

author argues in her work that one can “speak of potestative rights to the extent that the parent acts unilaterally on the legal sphere of the child, through a unilateral act or fact of will. For example, the right to establish the child’s name” [5, p. 89]. Of course, it is mentioned that this theory of potestative rights does not apply entirely to parental authority but only brings elements specific to potestativity.

Subsequently, the author addresses a debate on the essential principles governing parental protection, which are:

The principle of the best interests of the child, enshrined in Article 263 of the Civil Code, according to which “any measure concerning the child, regardless of its author, must be taken with respect for the best interests of the child”.

This principle takes into account all procedural measures taken with regard to the minor, but also those that the parent, guardian, teacher uses in order to educate the child. It also emerges from the simple reading of Article 483 paragraph (2) of the Civil Code “Parents exercise parental authority only in the best interests of the child”.

Of course, the best interests of the child is a principle that both Romanian and foreign courts have taken into account in their decisions. Thus, the ECHR jurisprudence highlights the applicability of this principle as often as possible. According to this jurisprudence, in the case of Amanlachioai v. Romania, the European Court ruled that the courts had to take into account the best interests of the child in order to entrust the child to be raised and educated, as stated by the European court, it also emerges that this principle refers on the one hand to maintaining the ties between the child and his family, and on the other hand it guarantees minors an evolution in a healthy environment for their development from all points of view

Equal opportunities and non-discrimination

According to this principle, rights are guaranteed to all children regardless of race, ethnicity, sex, age, religion, nationality, political opinion, membership of a social group, material situation, difficulty at birth, the degree of disability of the child, parents, guardian or legal representative. However, there is a discussion

discuție cu privire la acest principiu, mai exact cu privire la excepția de la acesta: discriminarea pozitivă.

Face referire la această discriminare pozitivă articolul 49 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 [11], potrivit căreia, minorii ce suferă de anumite boli, de un handicap ori fac parte dintr-o familie a cărei situație materială este una foarte proastă, pot beneficia de anumite privilegii. Acest ajutor oferit copilului aflat în situații speciale are ca unic scop integrarea copilului în societate. Astfel, minorul va avea șanse egale cu restul copiilor în a-și clădi un viitor, va avea acces la medicația necesară, activități de integrare, recuperare, toate acestea pentru a se dezvolta personal în mod armonios. Pe lângă acest articol, care face referire la principiul egalității de șanse și nediscriminării, constatăm că acesta mai este consacrat și de Convenția ONU în articolul 2.

Responsabilitatea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești rezultă din faptul că părinții sunt primele persoane care trebuie să asigure copilului minor toate cele necesare existenței și dezvoltării sale. Bineînțeles că părintele poate obține îndrumări sau ajutor în ceea ce privește creșterea minorului, de exemplu ne putem gândi la rolul unui profesor/învățător în dezvoltarea personală a minorului, însă nucleul autorității părintești îl constituie însăși responsabilitatea părinților cu privire la exercitarea corespunzătoare a drepturilor și îndeplinirea obligațiilor cu privire la creșterea copilului.

Principiul primordialității răspunderii părinților cu privire la garantarea și respectarea drepturilor copilului

Acest principiu este consacrat atât de art. 261 C. civ. al României („părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor minori”), cât și de Legea 272/2004, art. 4 și 5. Din corelarea acestor două articole rezultă următoarele:

- părinților le revine, în primul rând, răspunderea pentru creșterea minorului, ținându-se seama de interesul superior al minorului;
- în al doilea rând, această responsabilitate revine în subsidiar colectivității și autorității locale. Prin intermediul acestora se organizează diferite acțiuni și programe care au ca scop

regarding this principle, more precisely regarding the exception to it: positive discrimination.

Article 49 paragraph. (4) of Law no. 272/2004 [11], according to which, minors who suffer from certain diseases, a disability, or are part of a family whose material situation is very poor, the child may benefit from certain privileges. This help offered to children in special situations has as its sole purpose the integration of the child into society. Thus, the minor will have equal chances with the rest of the children to build a future, will have access to the necessary medication, integration activities, recovery, all of this in order to develop personally in a harmonious way. In addition to this article which refers to the principle of equal opportunities and non-discrimination, I note that this is also enshrined of course by the UN Convention in Article 2.

The responsibility of parents regarding the exercise of rights and the fulfillment of parental obligations results from this principle that parents are the first persons who must provide the minor child with everything necessary for his existence and development. Of course, the parent can obtain guidance or help regarding the upbringing of the minor, for example we can think of the role of a teacher/tutor in the personal development of the minor, but the core of parental authority is this very responsibility of the parents regarding the proper exercise of rights and the fulfillment of obligations regarding the upbringing of the child.

The principle of the primacy of parental responsibility regarding the guarantee and respect of the rights of the child.

This principle is enshrined both in art. 261 of the Romanian Civil Code: “parents are those who have, first and foremost, the duty of raising and educating minor children”, as well as in Law 272/2004 art. 4 and 5. The following results from the correlation of these two articles:

- parents are primarily responsible for raising the minor, obviously taking into account the best interests of the minor
- secondly, this responsibility falls on the local community and authority. Through them, various actions and programs are organized whose main purpose is precisely to guarantee and respect the rights of the child.

principal tocmai garantarea și respectarea drepturilor copilului.

În ceea ce privește implicarea statului în asigurarea drepturilor copilului, acesta nu acționează decât cu înștiințarea și acordul părinților, când vine vorba de implicarea copilului în diverse activități. Desigur, există metoda excepțională pe care statul o aplică în vederea garantării drepturilor copilului, și anume cea a separării acestuia de familia sa, însă se face tot ținându-se cont de interesul superior al copilului, în situații cu totul deosebite, atunci când mediul familial nu îi asigură o dezvoltare propice. Această măsură se dispune, totodată, cu asigurarea dreptului de a avea legături familiale al minorului.

Respectarea demnității copilului

Acest principiu se referă la faptul că trebuie în mod obligatoriu să fie respectată individualitatea și personalitatea minorului, precum și demnitatea acestuia. Rezultă, așadar, că orice măsură disciplinară luată de părinte nu trebuie să implice pedepse fizice ori care să afecteze psihicul minorului ori demnitatea sa.

Alte principii ce guvernează autoritatea părintească:

1. Ascultarea opiniei minorului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și gradul său de maturitate;

2. Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;

3. Asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecție;

4. Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

5. Asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență asupra copilului;

6. Principiul codeciziei;

7. Principiul independenței patrimoniale între părinți și copii, reglementat de art. 500 C. civ., conform căruia, deși părintele administrează patrimoniul copilului, părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului, și invers;

8. Principiul coparentalității: autoritatea părintească se exercită în mod egal de ambii părinți, exceptând situațiile expres prevăzute de lege. Deci, articolul 507 C. civ. prevede că „dacă unul dintre părinți este decedat, decla-

As for the involvement of the state in ensuring the rights of the child, it only acts with the notification and consent of the parents when it comes to the involvement of the child in various activities. Of course, there is an exceptional method that the state applies in order to guarantee the rights of the child, namely that of separating him from his family, but it is still done taking into account the best interests of the child, in very special situations, when the family environment does not ensure his proper development. This measure is also ordered at the same time as ensuring the right of the minor to have family ties.

Respect for the child's dignity

This principle refers to the fact that the individuality and personality of the minor, as well as his dignity, must be respected. It follows, therefore, that any disciplinary measure taken by the parent must not involve physical punishment or that affects the minor's psyche or his dignity.

Other principles governing parental authority

1. Listening to the minor's opinion and taking it into account, taking into account his age and level of maturity.

2. Ensuring individualized and personalized care for each child.

3. Ensuring stability and continuity in the care, upbringing and education of the child, taking into account his ethnic, religious, cultural and linguistic origin, in the event of taking a protective measure.

4. Speed in making any decision regarding the child.

5. Ensuring protection against abuse, neglect, exploitation and any form of violence against the child.

6. The principle of co-determination.

7. The principle of patrimonial independence between parents and children – regulated by art. 500 C. civ. according to which, although the parent administers the child's patrimony, the parent has no right over the child's assets and vice versa.

8. The principle of co-parentality: parental authority is exercised equally by both parents except in situations expressly provided for by law. Therefore, article 507 C. civ. provides that “if one of the parents is deceased, declared

rat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decădere din exercițiul drepturilor părintești, sau dacă din orice motiv se află în neputința de a-și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească”.

Conținutul autorității părintești este unul complex, format din drepturile, dar și obligațiile părinților. Aceștia au dreptul și obligația de a crește copilul, de a supraveghea, coopera cu copilul de a-l informa, dreptul și obligația de a se îngriji de învățătura și pregătirea profesională a copilului, dreptul și obligația de a asigura întreținerea copilului, dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare față de copil, care nu trebuie să fie de natură violentă sau care ar putea aduce atingere integrității psihice și fizice a copilului, dreptul de a cere înapoierea minorului de la oricine îl deține fără drept, dreptul părintelui separat de copil de a fi reunit cu acesta, dreptul de a avea legături personale cu minorul, drepturi de a stabili locuința minorului dreptul de a contesta măsurile luate cu privire la acesta, dreptul de a desemna prin act autentic convenție sau unilateral ori testament pe cel care este tutorele copilului său, dreptul de a revoca chiar prin act sub semnătură privată tutorele, dreptul de a desemna un mandatar prin mandat de ocrotire care să exercite autoritatea părintească când părintelui nu îi va mai fi cu putință, dreptul și obligația de administra bunurile minorului, dreptul și îndatorirea de a asista ori reprezenta minorul la încheierea unor anumite categorii de acte juridice.

Tot o abordare în vederea explicării structurii acestei instituții o găsim și la alți autori, precum Lucia Irinescu, în lucrarea intitulată „Dreptul familiei”, publicată tot la editura „Hamangiu” în anul 2015 [10, p. 28], prezentând aspecte de noutate și actualitate, mai ales având în vedere contextul legislativ, în anul 2022 având loc schimbări majore în Codul Civil prin legea 140/2022. De asemenea, în fișele de drept civil ale domnului Boroi Gabriel se mai descrie structurat conținutul și structura ocrotirii părintești [6, p. 156].

Autoarea Ioana Nicolae abordează aceasta problema din alt punct de vedere, făcând o analiză a autorității părintești pe plan intern și aducând în discuție modul în care dreptul internațional privat a perceput această instituție [7, p. 73].

dead by court decision, placed under interdiction, forfeited from the exercise of parental rights, or if for any reason he is unable to express his will, the other parent exercises parental authority alone”.

The content of parental authority is complex, consisting of the rights and obligations of parents. They have the right and obligation to raise the child, to supervise, to cooperate with the child and to inform him, the right and obligation to take care of the child's education and professional training, the right and obligation to ensure the child's maintenance, the right to take certain disciplinary measures towards the child which must not be of a violent nature or which could harm the child's mental and physical integrity, the right to demand the return of the minor from anyone who holds him without right, the right of the parent separated from the child to be reunited with him, the right to have personal ties with the minor, the rights to establish the minor's residence, the right to contest the measures taken regarding him, the right to designate by authentic act, convention or unilateral act or testament the person who is the guardian of his child, the right to revoke even by act under private signature the guardian, the right to designate a representative by a protection mandate to exercise parental authority when the parent is no longer able to do so, the right and obligation to administer the minor's assets, the right and the duty to assist or represent the minor in concluding certain categories of legal acts.

We also find an approach to explaining the structure of this institution in other authors such as Lucia Irinescu in the work entitled “Family Law”, also published by Hamangiu Publishing House in 2015 [10, p. 28], presenting novel and topical aspects, especially considering the legislative context, in 2022 major changes took place in the Civil Code through Law 140/2022. Also, in Mr. Boroi Gabriel's civil law files, the content and structure of parental protection are described in a structured way [6, p. 156].

However, the author Ioana Nicolae approaches this issue from another point of view, namely, an analysis of parental authority domestically, also bringing into discussion the way in which private international law perceived this institution [7, p. 73].

Aspecte interesante ale acestui palier se regăsesc și în publicația doamnei Călina Jugastru „Autoritatea părintească și protecția copiilor. Aspecte de Drept Internațional Privat”, apărută în revista online „Universul Juridic” la data de 17 martie 2017. Aici autoarea vorbește despre legea aplicabilă în contextul dreptului internațional privat autorității părintești.

Așadar, legea aplicabilă în contextul internațional privat unor aspecte privind neînțelegerile cu privire la autoritatea părintească, în situația în care se găsesc elemente de extraneitate, este legea statului unde copilul își are reședința obișnuită. Se menționează că „aceasta este ipoteza în care nu intervine nicio autoritate, răspunderea părintească fiind atribuită ori încetând „de plin drept”, iar atribuirea sau încetarea răspunderii părintești au alt izvor decât actul unilateral sau acordul părților” [8, p. 102].

Autoritatea părintească se poate exercita în comun aceasta fiind regula sau, prin excepție, de către un singur părinte, exclusiv. Astfel, în nenumărate articole sau lucrări doctrinare se pune problema dezbaterii excepției de executare. Conform codului civil actualizat în baza legii 140/2022, articolul 503 ne informează că autoritatea părintească se exercită împreună și în mod egal de ambii părinți. Prin excepție, alineatul 1, indice 1 al acestuia, ne vorbește de exercitarea exclusivă a autorității părintești, astfel dacă părintele beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, instanța de tutelă poate, ca măsură facultativă, să dispună ca drepturile cu privire la îngrijirea și administrarea bunurilor minorului să fie exercitate de un singur părinte.

Dacă cel ocrotit exercită singur autoritatea părintească, instanța hotărăște obligatoriu, ținând cont de împrejurări, dacă se va continua exercitarea exclusivă de acel părinte sau se va institui tutela asupra minorului.

Ulterior, articolul 507, indice 1, ne vorbește despre exercitarea de către un singur părinte a autorității părintești, care este o situație distinctă de cea menționată mai sus. Este vorba de situația în care unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, beneficiază de tutelă specială, este decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă din orice motiv se găsește

Also interesting aspects of this matter can be found in the publication of Mrs. Călina Jugastru “Parental authority and the protection of children. Aspects of Private International Law” published in the line magazine *Universul Juridic* on March 17, 2017. Here the author talks about the law applicable in the context of private international law to parental authority.

Therefore, the law applicable in the private international context to aspects regarding disagreements regarding parental authority, in the situation where elements of foreignness are found, is the law of the state where the child has his or her habitual residence. It is mentioned that “this is the hypothesis in which no authority intervenes, parental responsibility being assigned or ceasing “of full right”, and the assignment or cessation of parental responsibility has a source other than the unilateral act or the agreement of the parties” [8, p. 102].

Parental authority can be exercised together, this being the rule or by exception by a single parent, exclusively. Thus, in countless articles or doctrinal works, the issue of debating the exception to enforcement is raised. According to the Civil Code updated under Law 140/2022, Article 503 informs us that parental authority is exercised jointly and equally by both parents. By way of exception, paragraph 1, index 1 thereof speaks of the exclusive exercise of parental authority, so if the parent benefits from judicial counseling or special guardianship, the guardianship court may, as an optional measure, order that the rights regarding the care and administration of the minor’s property be exercised by a single parent.

If the protected person exercises parental authority alone, the court must decide, taking into account the circumstances, whether the exclusive exercise by that parent will continue or guardianship will be established over the minor.

Subsequently, Article 507 index 1 speaks of the exercise of parental authority by a single parent, which is a distinct situation from the one mentioned above. This is the situation in which one of the parents is deceased, declared dead by court decision, benefits from special guardianship, is deprived of the exercise of parental rights or if for any reason he is unable to express his will, the other parent exercises pa-

în neputința de a -și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. Acest aspect este amintit într-un articol regăsit în altă revistă online de specialitate: „existența unor motive întemeiate se stabilește în raport de momentul pronunțării hotărârii, iar acestea trebuie să fie concrete, nu eventuale, cum ar fi posibilitatea apariției unor situații urgente care să impună luarea unor decizii rapide în legătură cu minorul, în condițiile în care comunicarea cu celălalt părinte se face cu dificultate”.

De altfel, Codul civil Român nu prevede care sunt situațiile în care exercițiul autorității părintești revine în exclusivitate unuia dintre părinți, lăsând la latitudinea judecătorului să analizeze dacă motivele invocate de părți se încadrează în motivele temeinice care ar justifica exercitarea autorității părintești în exclusivitate numai de către un părinte. De remarcat că art. 503 C. civ. nu stabilește o simplă excepție de la exercitarea în comun a autorității părintești, ci veritabile situații excepționale, de interpretare restrictivă, situații care ar trebui să intervină foarte rar și care pot fi subsumate ipotezei în care unul din părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința (dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă, din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința) [13].

În contextul dat, insistăm a aminti poziția CEDO cu privire la celeritatea cu care trebuie soluționat orice litigiu cu privire la autoritatea părintească. O întreagă dezbateră cu privire la poziția CEDO față de aspecte ce privesc această celeritate în litigiile care au ca și obiect relația părinte-copil o regăsim într-o lucrare deosebită cu titlul „Gestionarea litigiilor privind relațiile dintre părinți și copii sub aspectul asigurării standardului de celeritate impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rolul judecătorului național”, ce aparține dnei Stela Stoicescu [9, p. 87].

Articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului vorbește despre aplicarea termenului rezonabil, termen care se regăsește de cele mai multe ori și în textele legale interne, atât în Codul civil sau de procedură civilă, cât și în alte acte normative. Termenul rezonabil se stabilește, însă, ținându-se cont de anumite cri-

rental authority alone. This aspect is mentioned in an article found in another specialized online magazine “the existence of justified reasons is established in relation to the moment of the decision, and these must be concrete, not eventual, such as the possibility of the emergence of urgent situations that require the taking of rapid decisions in relation to the minor, in conditions in which communication with the other parent becomes more difficult.

Moreover, the Romanian Civil Code does not provide for the situations in which the exercise of parental authority falls exclusively to one of the parents, leaving it to the judge to analyze whether the reasons invoked by the parties fall within the well-founded reasons that would justify the exercise of parental authority exclusively by only one parent. It is worth noting that art. 503 C. civ. does not establish a simple exception to the joint exercise of parental authority, but genuine exceptional situations, of restrictive interpretation, situations that should occur very rarely and that can be subsumed under the hypothesis in which one of the parents is unable to express his will (if one of the parents is deceased, declared dead by court decision, placed under interdiction, deprived of the exercise of parental rights or if, for any reason, he is unable to express his will) [13].

In this context, we insist on recalling the position of the ECHR regarding the speed with which any dispute regarding parental authority must be resolved. A full debate on the position of the ECHR regarding aspects of this speed in disputes that have as their object the parent-child relationship can be found in a special work entitled: “Managing disputes regarding the relations between parents and children in terms of ensuring the speed standard imposed by the European Court of Human Rights. The role of the national judge” by Ms. Stela Stoicescu [9, p. 87].

Article 6 of the European Convention on Human Rights speaks about the application of the reasonable term, a term that is most often found in domestic legal texts, both in the Civil Code or Civil Procedure Code as well as other normative acts. The reasonable term is established, however, taking into account certain criteria pre-established by the legislator or not,

terii prestabilite de legiuitor sau nu, uneori lăsate la aprecierea instanței. În orice cauză este obligatoriu a fi respectat principiul procedural al celerității soluționării cauzelor [5, p. 90].

Sub aceste aspecte, în ceea ce privește cauzele cu minori, dar mai ales acele cauze care au ca obiect aspecte privind autoritatea părintească, situația se schimbă. De multe ori un termen rezonabil poate însemna un termen mai îndelungat, iar în această situație nu este indicată o astfel de prelungire a judecății. Articolul 8 al aceleiași convenții ne vorbește despre obligativitatea respectării principiului interesului superior al minorului, care guvernează toate soluțiile instanțelor și ale altor organe care lucrează cu minorul. Acest principiu este de esența raporturilor de familie și a tuturor raporturilor cu privire la copil sau în care copilul este parte. Instituirea unui termen rezonabil care ar implica însă o durată prelungită pentru soluționarea litigiului în anumite cauze cu minori ar putea să fie contrar principiului consacrat. Cauzele cu minori nu sunt succesibile de o tergiversare a procesului, dacă alte cauze civile ar putea fi prelungite, de exemplu, pentru a se administra mai multe probe, în situația de față acest lucru nu este indicat.

În cazul litigiilor care au ca obiect chiar autoritatea părintească se impune o celeritate mai accentuată, deoarece nesoluționarea unor astfel de cauze pentru o perioadă mai îndelungată de timp ar putea să aducă atingere creșterii și educării armonioase a copilului [12].

4. CONCLUZII

Drept concluzie la cele analizate în prezentul articol, constatăm o implicare insistentă a doctrinei internaționale, mai cu seamă cea română, în examinarea instituției autorității părintești, accentul fiind plasat pe jurisprudența CEDO, dar și pe cazuistica existentă la nivel european în ce privește responsabilitatea părinților pentru creșterea și educarea minorilor. Toate aceste preocupări nu au decât să incite la discuții întregul mediu academic, exprimând opinii din cele mai inspirate în materia ocrotirii părintești a copilului în vederea asigurării unei dezvoltări în condiții juridice prielnice și avantajoase.

sometimes left to the discretion of the court. In any case, however, it is mandatory to respect the procedural principle of speedy resolution of cases (the procedural principle speed of resolution of the process) [5, p. 90].

In these respects, with regard to cases involving minors, but especially those cases that have as their object aspects of parental authority, the situation changes. Often a reasonable term can mean a longer term, and in this situation such an extension of the trial is not indicated. Article 8 of the same convention speaks to us about the obligation to respect the principle of the best interests of the minor, which governs all solutions of the courts and other institutions who are working with the minor. This principle is of the essence of family relations and all relations regarding the child or in which the child is a party. The establishment of a reasonable term that would imply an extended duration for resolving the dispute in certain cases involving minors could be contrary to the established principle. Cases involving minors are not susceptible for a delay in the process, while other civil cases could be prolonged, for example, in the need to administrate more evidence needed to solve the case.

In the case of disputes that have as their object parental authority itself, a more accentuated celerity is required, because the failure to resolve such cases for a longer period of time could harm the harmonious growth and education of the child [12].

4. CONCLUSIONS

As a conclusion to what has been analyzed in this article, we note an insistent involvement of international doctrine, especially Romanian, in examining the institution of parental authority, the emphasis being placed on the ECHR jurisprudence, but also on the existing casuistry at European level regarding the responsibility of parents for the growth and education of minors. All these concerns can only incite discussion in the entire academic environment, expressing the most inspired opinions on the subject of parental protection of the child in order to ensure development in favorable and advantageous legal conditions.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 16 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
3. Codul Civil al Republicii al Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
4. Codul civil al României, aprobat prin Legea 71/2011, republicată. În: Monitorul oficial al României, 15.07.2011, nr. 505, art. 916 alin. 1.
5. Avram Marieta. Drept civil. Familia. București: Ed. „Hamangiu”, 2016, p. 87.
6. Boroș G. Drept civil. Partea generală. Persoanele. București: Editura „Hamangiu”, 2010.
7. Nicolae Ioana. Dreptul familiei în context național și în raporturile de drept internațional privat. București: Ed. „Hamangiu”, 2014.
8. Jugastru Călina. Autoritatea părintească și protecția copiilor. Aspecte de Drept Internațional Privat. București, 2017.
9. Stoicescu S. Gestionarea litigiilor privind relațiile părinți-copii sub aspectul asigurării standardului de celeritate impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rolul judecătorului național în autoritatea părintească. Între măreție și decădere. București: Ed. „Solomon”, 2018.
10. Irinescu Lucia. Curs de dreptul familiei. București: Ed. „Hamangiu”, 2015, pp. 28-29.
11. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. În: Monitorul Oficial al României, nr. 159 din 5 martie 2014.
12. E.S contra României și Bulgariei, nr.60281/11, 19 iulie 2016.
13. Despre autoritatea părintească și modul de exercitare a acesteia. <https://www.legal-consult.ro>

Despre autori:

Grigore ARDELEAN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: ardeleangrigore@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-5203-358X*

Ana-Andreea MANEA

*doctorandă,
notar stagiar în Biroul notarial Craiova,
România,
e-mail: anaadriana_manea@yahoo.com,
ORCID ID: 0009-0004-7669-9038*

About the authors:

Grigore ARDELEAN,

*PhD, associate professor,
Chair of „Private Law”
„Ștefan cel Mare” Academy of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: ardeleangrigore@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-5203-358X*

Ana-Andreea MANEA,

*PhD student,
notary trainee in the Notary Office Craiova,
Romania,
e-mail: anaadriana_manea@yahoo.com,
ORCID ID: 0009-0004-7669-9038*